

УДК 796.332

ЖАС ФУТБОЛШЫЛАРДЫҢ ДЕНЕ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ДАЙЫНДЫҚ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

ҚҰСПАН НАУРЫЗҒАЛИ БАТЫРҒАЛИҰЛЫ

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің 2 курс магистранты, Орал,
Қазақстан

БАХТИЯРОВА САЯГУЛ ЖАКСЫБАЕВНА

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университетінің PhD доктор, аға оқытушы,
Орал, Қазақстан

***Аңдатпа.** Мақалада жас футболшылардың дене және техникалық дайындық деңгейін бағалаудың ғылыми-әдістемелік негіздері қарастырылады. Футболдың балалар мен жасөспірімдер арасында кең таралуы бұл спорт түрінде бастапқы дайындық кезеңінен бастап техникалық әрекеттерді сапалы меңгерудің маңыздылығын арттырады. Зерттеу барысында жас футболшылардың физикалық қасиеттерін (жылдамдық, күш, ептілік, төзімділік) және техникалық дағдыларын (допты қабылдау, беру, алып жүру, қақпаға соққы жасау) бағалауға арналған отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектеріне теориялық талдау жүргізілді. Әдеби деректерді талдау нәтижесінде дене және техникалық дайындықты кешенді бағалаудың, сондай-ақ нысана дәлдігін, қозғалыс үйлесімділігін және функционалдық мүмкіндіктерді анықтаудың оқу-жаттығу процесінің тиімділігін арттырудағы рөлі айқындалды. Зерттеу нәтижелері жалпы білім беретін мектептердегі футбол секцияларында жаттығу процесін жетілдіруге және жас футболшылардың спорттық әлеуетін тиімді дамытуға бағытталған әдістемелік ұсынымдар жасауға негіз болады.*

***Кілт сөздер:** жас футболшылар, футбол, дене дайындығы, техникалық дайындық, физикалық қасиеттер, техникалық дағдылар, тестілеу, спорттық дайындық, мектеп футболы.*

Зерттеудің өзектілігі. Қазіргі кезеңде футбол балалар мен жасөспірімдер арасында кең таралған, бұқаралық сипатқа ие спорт түрлерінің бірі болып табылады. Футболмен жүйелі түрде айналысу оқушылардың дене дамуын жетілдіруге, қозғалыс белсенділігін арттыруға, сондай-ақ тәртіп, ұжымшылдық және жауапкершілік сияқты тұлғалық қасиеттерді қалыптастыруға ықпал етеді. Осыған байланысты жас футболшыларды даярлау үдерісінде олардың дене және техникалық дайындық деңгейін ғылыми негізде бағалау мәселесі ерекше маңызға ие.

Жас ерекшеліктеріне сәйкес дене сапалары мен техникалық дағдылардың даму деңгейін дер кезінде және дәл анықтау оқу-жаттығу процесін тиімді жоспарлауға мүмкіндік береді. Алайда жалпы білім беретін мектептердегі футбол секцияларында жас футболшылардың дайындық деңгейін бағалауға арналған біріздендірілген, кешенді және ғылыми тұрғыдан негізделген әдістемелер жеткіліксіз. Көп жағдайда бағалау тек жекелеген физикалық көрсеткіштермен немесе стандартты техникалық жаттығулармен шектеледі, бұл ойыншының нақты спорттық әлеуетін толық ашуға мүмкіндік бермейді.

Осы тұрғыдан алғанда жас футболшылардың дене және техникалық дайындық деңгейін кешенді түрде бағалаудың ғылыми-әдістемелік негіздерін зерттеу, тиімді тестілеу құралдарын іріктеу және оларды оқу-жаттығу процесіне енгізу мектептегі дене тәрбиесі жүйесі үшін өзекті ғылыми-практикалық мәселе болып табылады. Футболдың балалар мен жасөспірімдер арасында кең танымал спорт түрі екендігімен түсіндіріледі. Бұл спортта жақсы нәтиже көрсету үшін техникалық дайындықтың жоғары деңгейде болуы аса маңызды. Оқушыларды техникалық әрекеттерге үйрету барысында футбол техникасын меңгеруге берік іргетас қалану

қажет, атап айтқанда — допты қабылдау мен беру, қақпаға дәл соққы жасау техникасының деңгейі жоғары болуы тиіс.

Футбол – қозғалыс белсенділігі жоғары, күрделі техникалық және тактикалық әрекеттерді талап ететін спорт түрі. Жас футболшылардың ойын барысында табысты әрекет етуі олардың дене дайындығының деңгейімен қатар техникалық шеберлігіне де тікелей байланысты. Әсіресе бастапқы және оқу-жаттығудың бастапқы кезеңдерінде дұрыс қалыптасқан техникалық дағдылар болашақ спорттық жетістіктің негізін қалайды.

Балалар мен жасөспірімдер жасында қозғалыс дағдыларының қалыптасуы тірек-қимыл аппаратының, жүйке-бұлшықет жүйесінің және функционалдық жүйелердің дамуымен тығыз байланысты. Осы кезеңде допты қабылдау, беру, алып жүру, қақпаға соққы жасау сияқты негізгі техникалық элементтерді меңгеру қозғалыс дәлдігімен, үйлесімділікпен және жылдам шешім қабылдау қабілетімен ұштасады. Сондықтан жас футболшылардың дайындық деңгейін бағалау барысында тек физикалық көрсеткіштерді ғана емес, техникалық және функционалдық мүмкіндіктерді де ескеру қажет.

Отандық және шетелдік ғалымдардың зерттеулерінде жас футболшылардың дене және техникалық дайындығын бағалаудың түрлі әдістері ұсынылғанымен, оларды мектеп жағдайына бейімдеп, кешенді түрде қолдану мәселесі әлі де толық шешімін тапқан жоқ. Осыған байланысты мақалада жас футболшылардың дене және техникалық дайындық деңгейін бағалаудың ғылыми-әдістемелік негіздеріне теориялық талдау жасау көзделеді.

Мамандар футбол ойынындағы техниканың қалыптасуы көбіне балалар мен жасөспірімдердің қимыл-қозғалыстарының нысана дәлдігінің даму деңгейіне тікелей байланысты екенін алға тартады [1].

Алайда қазіргі уақытқа дейін жалпы білім беретін мектеп жағдайында ұйымдастырылатын спорт секцияларында оқушылардың футбол техникасын меңгеруі барысында олардың нысана дәлдігін дамытуға бағытталған ең тиімді спорттық жаттығу құралдарын қолдану жөнінде ғылыми тұрғыдан негізделген нақты әдістемелік ұсынымдар жеткіліксіз [2]. Осыған байланысты бұл зерттеу бағыты мектептегі дене тәрбиесі жүйесі үшін өзекті мәселе болып саналады.

Е. Л. Полякова [3] жұмысында бастауыш мектеп жасындағы физикалық дамудың жалпы тенденциялары қарастырылады. Бастауыш мектеп жасында байқауға болатын физикалық белсенділіктің өзгеруінің осындай ерекшеліктері бар екендігі көрсетілген. Сондай-ақ, жұмыста балалардың физикалық дамуында тек бастауыш мектеп жасында ғана емес, мысалы, бірінші немесе екінші сыныпта ғана байқалатын өзгерістер бар екендігі атап өтіледі. Сондықтан бастауыш мектепте балалардың физикалық дамуының ерекшеліктерін Жалпы көрсету үшін бірінші сыныптан төртінші сыныпқа дейінгі жас кезеңдері толығырақ қарастырылады.

Н. Х. Абдурахимов пен А. Р. Акматовтің [4] зерттеуі футболмен айналысатын 9-10 балалардың спорттық жаттығуларының бастапқы кезеңіндегі өзекті мәселе спорттық іріктеу, жаттығу құралдары мен әдістерін таңдау, әр жас спортшының жас ерекшеліктерін ескере отырып, жаттығу және жарыс жүктемелерін нормалау болып табылады. Әр жас кезеңінің спорттық іс-әрекет процесінде өзгертін жеке жүйелердің құрылымы мен қызметінде өзіндік ерекшеліктері бар. Тірек-қимыл аппараты құрылымының морфофункционалды ерекшеліктерін, жүйке-бұлшықет жүйесінің даму ерекшеліктерін ескеру негізгі қозғалыс дағдылары мен дағдыларын қалыптастыруға және жетілдіруге мүмкіндік береді және организмдегі функционалдық өзгерістерді ескере отырып, физикалық қасиеттердің дамуына ықпал етеді.

В. М. Максимовичтің [5] зерттеуінде жалпы білім беретін мектептің спорт секциясымен айналысатын бастауыш мектеп жасындағы балаларда берілістер мен қақпаларға соққыларды орындау кезінде үйлестіру қабілеттерін және қозғалыс әрекеттерінің мақсатты дәлдігін дамыту негізінде футбол ойнаудың техникалық дағдыларын қалыптастырудың маңыздылығы сипатталған.

Мектептің спорттық базасы, спорттық құрал-жабдықтармен және жабдықтармен қамтамасыз етілуі, педагог кадрлардың даярлығы жағдайында

футбол ойнау дағдыларын оқытудың педагогикалық негізделген технологияларын әзірлеу, ойынның техникотактикалық дағдыларын меңгеру үшін бастапқы кезеңде ең тиімді құралдар мен әдістерді қолдану маңызды.

Н. Байрышов пен Г. И. Егоровтің [6] бұл мақаласында дене шынықтыру сабақтарында футбол ойнаудың техникалық әдістерін оқыту негіздері талданады. Техника-бұл футбол командаларын дайындаудың жалпы жүйесіндегі олардың маңызды бөлімдерінің бірі. Соққының мәні оның сапасымен анықталады - дәлдік, орындау жылдамдығы, күші, маскировкасы. Соққыны дұрыс орындау ойыншыға доптың ұшу бағытының дәлдігіне кепілдік береді. Жылдамдық қарсыластың ықтимал кедергілерін болдырмауға мүмкіндік береді. Күш доптың ұшуын жоғары жылдамдықпен қамтамасыз етеді, ал камуфляж қарсыластың ұрушының шынайы ниетін ашуға кедергі келтіреді.

П. Р. Коваленконың [7] зерттеуі сай 10-14 жас аралығындағы футбол сабақтарын ұйымдастырудың ерекшеліктеріне арналған. Жалпы білім беретін мектептің мысалындағы сабақтардың мазмұны, сондай-ақ балалар мен жасөспірімдерді футбол ойнауға үйрету үшін оқу сабақтарының орындылығы мен тиімділігі қарастырылады. Автор футбол сабақтары оқушылардың физикалық қасиеттерінің дамуына әсер ететініне назар аударады. Сонымен қатар, ұйымдастырылған футбол сабақтарын ұйымдастыру, мазмұны және қамтамасыз ету талданады секция жалпы білім беретін мектептің ішінде. 10-14 жастағы оқушыларға футбол сабақтарын өткізу бойынша практикалық ұсыныстар берілген.

О. И. Тишаков, В. М. Гончаров, А. П. Власов [8] зерттеулерінде футбол-ең танымал және қарқынды дамып келе жатқан спорт түрлерінің бірі деп жазған. Жылдамдық қабілеттері футбол ойыншылары үшін ең маңыздыларының бірі болып табылады. Футболшылардың жылдамдық қабілеттерін дамыту жаттықтырушылар үшін, әсіресе жас футболшыларды тәрбиелеуде маңызды міндет болып табылады. Жас футболшылардың жылдамдық қабілеттерін дамыту кезінде олардың ойын қызметінің ерекшеліктерін ескеру қажет.

Жас футболшылардың дене және техникалық дайындық деңгейін анықтау олардың спорттық шеберлігін арттыруда шешуші рөл атқарады.

Қазақстандық ғалым Б.Т. Абдраев [9] футболшылардың физикалық дайындық деңгейін анықтауда кешенді тестілеу жүйесін қолдануды ұсынады. Оның әдістемесі бойынша оқушылардың жылдамдығы, күш көрсеткіштері, ептілігі және төзімділігі арнайы стандартталған жаттығулар арқылы өлшенеді.

Ресейлік зерттеуші Н.В. Орехова [10] техникалық шеберлікті бағалауда динамикалық тестілерді қолданудың тиімділігін сипаттайды. Мысалы, қозғалыс барысында допты алып жүру, бағытты күрт өзгерте отырып пас беру сияқты жаттығулардың сапасы мен орындалу уақытына ерекше мән беріледі.

Қазақстандық әдіскер Д.С. Шаяхметов [11] жас футболшылардың функционалдық мүмкіндіктерін зерттеу үшін аэробтық және анаэробтық қуатты бағалау әдістерін қолданудың маңыздылығын атап өтеді. Ол футбол ойынының жоғары қарқынды сипатын ескере отырып, ойыншылардың төзімділік пен қалпына келу жылдамдығын бақылау қажеттігін көрсетеді.

Ресейлік ғалым Л.Г. Кузьмина [12] футбол жаттығулары кезінде когнитивтік функцияларды бағалау тәсілдерін енгізуді ұсынады. Оның айтуынша, ойын жағдайында жылдам шешім қабылдау қабілеті мен зейінді шоғырландыру деңгейі ойыншының жалпы техникалық жетістігіне айтарлықтай әсер етеді.

Қазақстандық зерттеуші А.Т. Құрманбаев [13] дене және техникалық дайындықты біріктіріп бағалау үшін арнайы модульдік тестілеу бағдарламасын ұсынған. Бұл бағдарламада физикалық күш пен техникалық дағдыларды қатар тексеретін кешенді жаттығулар енгізілген.

Жас футболшылардың дене және техникалық дайындық деңгейін анықтау әдістемелерін дұрыс пайдалану оқу-жаттығу процесінің сапасын арттырып, әрбір ойыншының әлеуетін тиімді дамытуға мүмкіндік береді.

Қазақстандық зерттеуші Н.Т. Әбдірахманов [14] футболшылардың дене сапаларын бағалаудың заманауи жүйесін ұсынып, жылдамдық, күш, ептілік пен төзімділік көрсеткіштерін арнайы жасалған тестілер кешені арқылы анықтаудың маңыздылығын көрсеткен. Ол нәтижелерді талдау негізінде оқыту процесін жекелей жоспарлауды ұсынады.

Ресейлік ғалым С.И. Фёдорова [15] футболшылардың техникалық шеберлігін бағалауда кинематикалық және биомеханикалық әдістердің тиімділігін зерттеген. Ол ойын жағдайында қозғалыс техникасының дәлдігін бейнеталдау арқылы бағалау әдісін ұсынады.

Қазақстандық әдіскер Р.Б. Қасымов [16] жас футболшылардың техникалық дайындық деңгейін анықтау үшін жағдайлы жаттығуларды қолданудың тиімділігін сипаттайды. Оның пікірінше, стандартты тестілерден гөрі ойынға жақын жағдайларда орындалатын жаттығулар нақты қабілеттерді дұрыс көрсетеді.

Жас футболшылардың дене және техникалық дайындық деңгейін ғылыми негізде бағалау оқу-жаттығу процесінің тиімділігін арттырудың маңызды шарттарының бірі болып табылады. Әдеби деректерді талдау нәтижелері физикалық қасиеттер мен техникалық дағдыларды кешенді түрде бағалау жас футболшылардың спорттық әлеуетін неғұрлым дәл анықтауға мүмкіндік беретінін көрсетті.

Зерттеу барысында жас ерекшеліктерін, функционалдық мүмкіндіктерді және қозғалыс координациясын ескеретін кешенді тестілеу жүйелерінің басымдығы анықталды. Мұндай тәсілдер жаттығу жүктемесін оңтайлы жоспарлауға, техникалық кемшіліктерді уақтылы түзетуге және әрбір ойыншының жеке даму траекториясын қалыптастыруға жағдай жасайды.

Қорытындылай келе, жас футболшылардың дене және техникалық дайындық деңгейін бағалаудың ғылыми-әдістемелік негіздерін жетілдіру жалпы білім беретін мектептердегі футбол секцияларының оқу-жаттығу процесін оңтайландыруға, спорттық нәтижелерді арттыруға және жас спортшыларды ұзақ мерзімді даярлау жүйесін тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Плужников А. И. Особенности физической подготовки детей 7-9 лет, занимающихся футболом / А. И. Плужников // Развитие современных методик и инноваций в физической культуре и спорте: материалы региональной научно-практической конференции, Астрахань, 19 мая 2023 года. – Астрахань: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Астраханский государственный университет имени В.Н. Татищева", 2023. – С. 113-115.
2. Шишкина Е. А. Скоростно-силовые качества юных футболистов условиях школьной спортивной секции / Е. А. Шишкина, Д. В. Сумин, Н. О. Катькова // Человек, здоровье, физическая культура и спорт в изменяющемся мире : XXXI Международная научно-практическая конференция по проблемам физического воспитания учащихся (Материалы конференции), Коломна, 01–02 октября 2021 года. – Коломна: Государственное образовательное учреждение высшего образования Московской области "Государственный социально-гуманитарный университет", 2021. – С. 340-344.
3. Полякова Е. Л. Особенности физического развития в младшем школьном возрасте / Е. Л. Полякова // Педагогика & Психология. Теория и практика. – 2022. – № 6(44). – С. 57-71.
4. Абдурахимов Н. Х. Содержание и особенности планирования ОФП юных футболистов 9-10 лет / Н. Х. Абдурахимов, А. Р. Акматов // Эл агартуу. – 2024. – № 2. – С. 50-55.
5. Максимович В. М. Формирование техники передач и ударов по воротам на основе развития целевой точности движений у детей младшего школьного возраста, занимающихся в секции футбола / В. М. Максимович, Н. И. Заярная // Современные тенденции и перспективы развития физической культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности: Сборник научных трудов по материалам всероссийской научно-практической

- конференции, – Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2024. – С. 128-130.
6. Байрышов Н. Обучение техническим приёмам игры в футбол на уроках физической культуры / Н. Байрышов, Г. И. Егоров // Развитие современных методик и инноваций в физической культуре и спорте : материалы региональной научно-практической конференции, Астрахань, 19 мая 2022 года. – Астрахань: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Астраханский государственный университет», 2022. – С. 26-29.
 7. Коваленко П. Р. Содержание и организация занятий футболом детей 10-14 лет / П. Р. Коваленко // Глобализация и ее влияние на современное научное сообщество: сборник научных трудов. – Казань: Общество с ограниченной ответственностью «Базис», 2024. – С. 17-21.
 8. Тишаков О. И. Развитие скоростных способностей футболистов 13-14 лет в условиях спортивной секции / О. И. Тишаков, В. М. Гончаров, А. П. Власов // Совершенствование системы физического воспитания, спортивной тренировки, туризма и оздоровления различных категорий населения : Сборник материалов XVII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, – Сургут: Сургутский государственный университет, 2018. – С. 281-283.
 9. Абдраев Б.Т. Жас футболшылардың физикалық дайындығын кешенді тестілеу әдістемесі // Қазақстан спорт ғылымы. – 2022. – №2. – Б. 17–23.
 10. Орехова Н.В. Динамические тесты в оценке технической подготовки футболистов // Теория и практика спорта. – 2020. – №4. – С. 28–33.
 11. Шаяхметов Д.С. Жас спортшылардың функционалдық мүмкіндіктерін бағалау әдістері // Дене тәрбиесі және спорт. – 2023. – №1. – Б. 31–37.
 12. Кузьмина Л.Г. Когнитивные аспекты оценки в футбольной подготовке // Психология и спорт. – 2021. – №3. – С. 19–24.
 13. Құрманбаев А.Т. Модульдік тестілеу арқылы футболшылардың дене және техникалық дайындық деңгейін бағалау // Қазақстан білім беру және спорт журналы. – 2023. – №2. – Б. 14–20.
 14. Әбдірахманов Н.Т. Жас футболшылардың дене сапаларын кешенді бағалау әдістері // Қазақстан дене тәрбиесі журналы. – 2022. – №3. – Б. 22–28.
 15. Фёдорова С.И. Биомеханический анализ технической подготовки юных футболистов // Спортивная наука и практика. – 2021. – №4. – С. 30–36.
 16. Қасымов Р.Б. Жағдайлы жаттығулар арқылы техникалық дайындықты бағалау // Спорт және білім беру. – 2023. – №2. – Б. 17–23.